

ОЦЕНКА РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА A1298C ГЕНА MTHFR В РАЗВИТИИ И РЕЦИДИВЕ СОСУДИСТЫХ ТРОМБОЗОВ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ.

¹Мусашайхов У.Х., ²Каримов Х. Я., ¹Мусашайхова Ш.М., ²Бобоев К.Т.

1-Андижанский государственный медицинский институт.

2-Республиканский специализированный научно - практический медицинский центр гематологии МЗ РУз (РСНПМЦГ МЗ РУз).

Аннотация. Изучены критерии стратификации риска развития сосудистых тромбозов различных локализаций на основании носительства генов фолатного цикла.

Выявление полиморфизма rs1801131 в гене MTHFR у больных ТГВНК свидетельствует о небольшом риске развития тромбоза. Вместе с тем он не оказывает значимого влияния на развитие тромбогенных осложнений при ИИ и ИМ. В целях эффективной профилактики тромбогенных осложнений целесообразно рекомендовать проведение генотипирования полиморфизма rs1801131 в гене MTHFR не отдельно, а в сочетании с другими генами фолатного цикла и тромбоцитарного звена гемостаза.

Ключевые слова: сосудистые тромбозы, полиморфные варианты генов, фолатный цикл.

Annotation. The criteria for stratification of the risk of developing vascular thrombosis of various localizations based on the carrier of folate cycle genes were studied.

The detection of rs1801131 polymorphism in the MTHFR gene in patients with DVT indicates a low risk of developing thrombosis. At the same time, it does not have a significant effect on the development of thrombogenic complications in IS and MI. In order to effectively prevent thrombogenic complications, it is advisable to recommend genotyping of the rs1801131 polymorphism in the MTHFR gene not separately, but in combination with other genes of the folate cycle and the platelet link of hemostasis.

Key words: vascular thrombosis, polymorphic gene variants, folate cycle.

Актуальность проблемы. Многочисленные эпидемиологические исследования, проведённые в последние годы, позволили установить целый ряд ставших известными, классическими, факторы риска развития тромбоэмболических заболеваний (ТЭЗ), среди которых важную роль играют генные мутации. Они возникает в результате сосуществования ряда приобретённых и/или наследственных предрасполагающих факторов. При этом важная роль в патогенезе тромбогенных заболеваний отводится феномену тромбофилии - повышенной склонности пациента к тромбозу [1, 9]. Состояния гиперкоагуляции, то есть варианты генов, которые участвуют в гемостазе, проявляющие прокоагулянтные эффекты, играют ключевую роль в этом отношении. Успехи, достигнутые в изучении фундаментальной составляющей эндогенного риска при тромбофилических состояниях, как генетическая предрасположенность, позволили значительно расширить наши представления о молекулярно – генетических механизмах

формирования ТЭЗ [3, 8, 12]. Повышенная склонность к тромбообразованию у пациентов может быть связана с носительством «неблагоприятных» генотипов метилентетрагидрофолатредуктазы (МТНFR) [2, 6]. В связи с этим, для профилактики развития таких тяжёлых заболеваний, представляющих прямую угрозу жизни пациента, как тромбозы глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК), ишемический инсульт (ИИ) и инфаркт миокарда (ИМ) необходима ранняя и своевременная генетическая диагностика. Она позволит выявить группы риска больных, имеющих склонность к повышенному тромбообразованию на основании носительства «неблагоприятных» генотипов МТНFR. Их обнаружение можно будет расценивать как предиктор развития тромбоза и неблагоприятного исхода заболевания [11].

Нарушения системы фолатного цикла приводят к накоплению гомоцистеина в клетках и повышению общего уровня гомоцистеина в плазме, что, в свою очередь, может стать причиной повреждения внутренней стенки сосуда. Мутации в генах обмена гомоцистеина связаны с повышением уровня гомоцистеина плазмы крови. Гипергомоцистеинемия в свою очередь является независимым фактором риска развития тромбоэмболических осложнений [4, 5]. Полиморфизм A1298C (rs1801131) гена МТНFR приводит к изменению структуры белка и сопровождается снижением активности фермента за счёт замены глутаминовой кислоты на аланин в позиции 429. Следует отметить, результаты молекулярно-генетических исследований по взаимосвязи полиморфизма rs1801131 гена МТНFR с тромбозами различной локализации в различных популяциях или этнических группах широко варьируют и зачастую противоречивы. Это возможно, связано популяционно-этнической неоднородностью или клинической гетерогенностью изучаемых выборок пациентов, некорректным подбором исследуемых групп пациентов и контроля, а также этнической специфичностью наследственной предрасположенности к тромбоэмболическим осложнениям [7, 10].

Несмотря на продолжающийся интенсивный поиск новых генетических детерминант наследственной тромбофилии до настоящего времени остаются много вопросов, требующих своего разрешения относительно целесообразности диагностики определённых полиморфизмов ДНК в клинической практике. Это обуславливает необходимость детального изучения роли некоторых генетических вариантов, которые могут оказывать влияние на функциональную активность системы гемостаза.

Цель исследования. Анализ распределения полиморфизма A1298C гена МТНFR среди пациентов с сосудистыми тромбозами и выявить возможную

ассоциацию данного полиморфизма с риском развития ТГВНК, ИИ и ИМ в узбекской популяции.

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач нами было проведено генетическое исследование у 107 больных, находившихся в терапевтическом, неврологическом и хирургическом отделениях клиники Андижанского государственного медицинского института и Андижанского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, которые составили основную группу. Они были разделены на 3 подгруппы, отобранные в соответствии с критериями включения и исключения в данное исследование: ТГВНК $n= 35$; ИИ $n= 35$; ИМ $n= 37$. Критериями исключения для всех групп также были возраст меньше 18 лет, беременность и 6 недель после неё, наличие у пациента онкологического заболевания.

Контрольную группу составили 103 «здоровых» лиц без тромбозов в настоящий момент и в анамнезе, представленные пациентами стационара, а также здоровыми добровольцами, не имеющими у себя и родственников кардиоваскулярных заболеваний. Средний возраст больных с тромбозами различных локализаций составил 58.1 ± 1.3 , здоровых лиц (группа контроля) составил 52.3 ± 2.9 года.

Диагностика тромбозов осуществлялась в соответствии с принятыми в настоящее время клиническими рекомендациями. Генотипирование полиморфизма rs 1801131 гена MTHFR осуществляли на основе метода Tag Man-зондов на амплификаторе Rotor-Gene Q (Quagen, Германия), с использованием коммерческого тест-набора ООО «Синтол» (Россия).

Статистическую обработку результатов выполняли с помощью стандартного пакета прикладных программ OpenEpi V.9.2. Анализ отклонения эмперических частот генотипов от теоретически ожидаемого распределения Харди–Вайнберга осуществляли с помощью пакет программы Statistica 6.0.

Полученные результаты и их обсуждение. В ходе исследования в основной группе фактическое распределение генотипов полиморфизма A1298C соответствовало ожидаемым при равновесии Харди-Вайнберга (PXB) ($p < 0.05$). А также, в группе контроля наблюдаемые распределение генотипов полиморфизма A1298C тоже не отклонялся от равновесии Харди-Вайнберга (PXB) ($p < 0.05$). Частота А и С аллелей соответственно составили: 0.72/0.28 - в группе пациентов и 0.72/0.28 в группе контроля (табл.1).

В группе пациентов наблюдаемое распределение гомозиготного генотипа А/А незначимо повышено по сравнению с теоретическим (0.55 против 0.52, соответственно; $\chi^2=0.1$; $p=0.2$). Напротив, наблюдаемая частота неблагоприятного гетерозиготного генотипа А/С статистически незначимо ниже по сравнению с ожидаемой (0.35 против 0.4 соответственно; $\chi^2=0.8$; $p=0.2$). Мутантный генотип С/С в исследованных группах был обнаружен в незначимых количествах в сравнении с ожидаемым – 0.1 против 0.08 при $\chi^2=1.0$; $p=0.2$.

Таблица 1. Распределение аллелей и генотипов полиморфного варианта А1298С в гене МТНFR по РХВ в основной группе.

Аллели	Частота аллелей			
А	0.72			
С	0.28			
Генотипы	Частота генотипов		χ^2	р
	<i>Наблюдаемая</i>	<i>Ожидаемая</i>		
А/А	0.55	0.52	0.1	0.2
А/С	0.35	0.4	0.8	
С/С	0.1	0.08	1.0	
Всего	1.0	1.0	1.9	

В контрольной группе показатели наблюдаемой и ожидаемой частоты генотипов были одинаковыми. В частности, гомозиготного генотипа А/А соответствовали 0.52 против 0.52 ($\chi^2=0.0002$ и $p=0.9$), гетерозиготного генотипа А/С – 0.4 против 0.4 ($\chi^2=0.0013$; $p=0.9$). Гомозиготный генотип С/С также был одинаковым – 0.08 ($\chi^2=0.0017$; $p=0.9$) (табл.2).

Таблица 2. Распределение аллелей и генотипов полиморфного варианта А1298С в гене МТНFR по РХВ в группе контроля.

Аллели	Частота аллелей
А	0.72

С	0.28			
Генотипы	Частота генотипов		χ^2	р
	Наблюдаемая	Ожидаемая		
А/А	0.52	0.52	0.0002	0.9
А/С	0.4	0.4	0.0013	
С/С	0.08	0.08	0.0017	
Всего	1.0	1.0	0.0032	

В основной группе наблюдаемые количества гетерозигот (H_{obs}) данного полиморфизма оказались меньше ожидаемых за счёт увеличения наблюдаемого количества гомозигот, а относительное отклонение наблюдаемой гетерозиготности от ожидаемой составили: $D=-0.1$. В контрольной группе наблюдаемые количества гетерозигот (H_{obs}) данного полиморфизма оказались одинаковыми с ожидаемыми – 0.40 и $D= -0.01$ соответственно (табл.3).

Эти данные свидетельствуют о более низких частотах выявленных фактических гетерозигот по сравнению рассчитанных теоретически гетерозигот. Об этом свидетельствуют и отрицательное значение индекса фиксации ($D= -0.1$ и $D= -0.01$) и значительный уровень гетерозиготности данного локуса в исследуемых группах.

Таблица 3. Уровень гетерозиготности полиморфного варианта А1298С в гене МТНFR в основной и контрольной группах.

Исследуемые группы	N	Уровень гетерозиготности		Коэффициент отклонения D^*
		H_{obs}	H_{exp}	
Основная группа	107	0.35	0.4	-0.1
Контрольная группа	103	0.40	0.40	-0.01

В результате исследования, полученные популяционно-генетические данные по полиморфизму А1298С в гене МТНFR являются взаимно совокупными. В исследованных групп пациентов с сосудистыми тромбозами различных локализаций и контрольной выборкой отмечена незначительная гетерогенность между фактически-наблюдаемыми и теоретически-ожидаемыми значениями генотипов полиморфного варианта А1298С в гене МТНFR. В обеих изученных выборках неблагоприятный генотип G/G присутствовал в статистически незначимых количествах. Распределение

предкового A/A и неблагоприятного A/G генотипов данного локуса в исследованных выборках соответствовало ожидаемому т.е., в обоих случаях выполняется равновесие Харди-Вайнберга, что свидетельствует на однородность исследованных выборок и о качественно выполненном генотипировании данного локуса (отсутствие ошибок генотипирования).

Таблица 4. Частота распределения аллелей и генотипов полиморфизма A1298C в гене MTHFR в группах пациентов и контроля.

№	Группа	Частота аллелей				Частота распределения генотипов					
		A		C		A/A		A/C		C/C	
		n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
1	Основная группа n=107 из них:	155	72.4	59	27.6	59	55.1	37	34.6	11	10.3
1.1	ТГВНК n=35	49	70.0	21	30.0	19	54.3	11	31.4	5	14.3
1.2	ИИ n=35	48	68.6	22	31.4	17	48.6	14	40.0	4	11.4
1.3	ИМ n=37	58	78.4	16	21.6	23	62.2	12	32.4	2	5.4
2	Контрольная группа n=103	149	72.3	57	27.7	54	52.4	41	39.8	8	7.8

Таблица 5. Ассоциативная связь между полиморфизмом A1298C в гене MTHFR в группах пациентов и контроля.

Исследуемые группы	Аллели и генотипы	Статистическое различие в отношении контрольной группы			
		Odds ratio		χ^2	p-value
		OR	95% CI:		
Основная группа (n=107)	A	1.0	0.65- 1.53	0.005	0.9
	C				
	A/A	1.1	0.65- 1.91	0.1	0.7
	A/C	0.8	0.46-1.4	0.6	0.4
	C/C	1.4	0.52-3.53	0.4	0.5
Тромбоз	A	1.1	0.62- 2.03	0.1	0.1

глубоких вен нижних конечностей (n=35)	С				
	A/A	1.1	0.49-2.32	0.04	0.8
	A/C	0.7	0.31-1.57	0.9	0.4
	C/C	2.0	0.60- 6.5	1.3	0.2
Ишемический инсульт (n=35)	A	1.2	0.66- 2.16	0.4	0.5
	С				
	A/A	0.9	0.39-1.85	0.1	0.7
	A/C	1.0	0.46-2.21	0.004	0.9
	C/C	1.4	0.38-4.79	0.2	0.6
Инфаркт миокарда (n=37)	A	0.7	0.38-1.35	1.0	0.3
	С				
	A/A	1.5	0.69- 3.21	1.0	0.3
	A/C	0.7	0.33- 1.60	0.6	0.4
	C/C	0.7	0.14-3.35	0.2	0.6

Для улучшения имеющихся алгоритмов по прогнозированию тромбогенных осложнений была проведена оценка вероятности риска осложнений в зависимости от полиморфизма гена MTHFR у больных с ТГВНК, ИИ и ИМ. Для оценки влияния на повышенную склонность к тромбообразованию и возможного вероятного влияния на развитие тромбогенных осложнений у больных с сосудистыми тромбозами различных локализаций был проведён анализ χ^2 с вычислением отношения шансов, указывающий на вероятный повышенный риск развития кардиоваскулярных осложнений.

При статистической обработке результатов, несмотря на незначимые различия, частот благоприятного аллеля А были одинаковыми в обеих группах. Результаты показывают, что при обнаружении аллеля А отсутствует риск развития сосудистых тромбозов различной локализации (72.4% против 72.3% соответственно; при $\chi^2=0.005$; OR=1.0; 95% CI:0.65- 1.53; p=0.9). А также, рассчитанный коэффициент отношения шансов показал, что шанс обнаружения функционального неблагоприятного аллеля С у респондентов с сосудистыми тромбозами различных локализаций, предпосылок к развитию тромбозов нет, отсутствует вклад этого аллеля в развитии сосудистых тромбозов различной локализации, по сравнению у представителей контрольной группы (27.6% против 27.7% соответственно; при $\chi^2=0.005$; OR=1.0; 95% CI:0.65- 1.53; p=0.9).

Как видно из таблицы 5, обнаружено незначительное увеличение частоты мутантного генотипа C/C среди пациентов с сосудистыми тромбозами различных локализаций по сравнению с группой контроля (10.3% против 7.8% соответственно, при $\chi^2=0.4$; OR=1.4; 95%CI:0.52-3.53; p=0.5), что указывает на отсутствие ассоциации риска развития осложнений, связанных с повышением тромбообразования. Выявлена незначимое увеличение предкового гомозигота A/A в исследуемой группе (55.1% против 52.4% соответственно при $\chi^2=0.1$; OR=1.1; 95%CI:0.65- 1.91; p=0.7). что свидетельствует об отсутствии риска данного генотипа в отношении формирования сосудистых тромбозов различных локализаций. Также обнаружено незначимое уменьшение доли носителей неблагоприятного гетерозиготного генотипа A/C среди пациентов по сравнению с группой контроля (34.6% против 39.8%, соответственно). Согласно коэффициенту соотношения шансов, риск развития сосудистых тромбозов различных локализаций при наличии данного генотипа отсутствует ($\chi^2=0.6$; OR=0.8; 95% CI:0.46-1.4 p=0.4;).

Верификация основной группы пациентов на подгруппы усиливает значения OR и позволяет более точно оценить уровень ассоциированности. В связи с этим, в следующем этапе нашего исследования был проведён сравнительный анализ полиморфизма A1298C в гене MTHFR в подгруппах пациентов с ТГВНК, ИИ и ИМ.

Расчитанный коэффициент отношения шансов показал, что шанс обнаружения функционального неблагоприятного аллеля C у респондентов с ТГВНК незначимо повышался по сравнению у представителями контрольной группы (30.0% против 27.7% соответственно). Данные расчётов показывают, что при наличии такого аллеля не повышается риск развития ТГВНК ($\chi^2=0.1$; OR=1.1; 95% CI:0.62- 2.03; p=0.1)

При изучении распределения полиморфизма A1298C в гене MTHFR внутри подгрупп пациентов с ТГВНК выявлено, что статистическое различие гомозиготного варианта генотипа A/A и гетерозиготного генотипа A/C у больных с выше перечисленной патологией было незначимым. И это указывает, что при наличии этих генотипов отсутствует риск формирования этой патологии (при $\chi^2=0.04$; OR=1.1; 95%CI:0.49-2.32; p=0.8 и $\chi^2=0.9$; OR=0.7; 95%CI: 0.31-1.57; p=0.4). Вместе с тем, мутантный генотип C/C, также был незначимым, и в ходе исследования выявлено, что при обнаружении выше указанного генотипа есть слабая тенденция к увеличению риска развития данной патологии (при $\chi^2=1.3$; OR=2.0; 95%CI:0.60- 6; p=0.2).

Есть вероятность, что гомозиготное состояние может привести к развитию ТГВНК по сравнению к другим патологиям (ИИ, ИМ), потому, что при сравнении

ТГВНК с контрольной группой наблюдалась слабая тенденция, а при сравнении выше указанной патологии с инфарктом миокарда риск развития увеличивается в 2.9 раза ($\chi^2=1.6$; $p=0.2$; OR=2.9; 95% CI: 0.53-16.14).

Вероятно, причиной этому явилось незначительное число больных и соответственно небольшая частота выявления неблагоприятного гомозиготного C1298C полиморфизма rs1801131 в гене MTHFR. Исходя из выше перечисленного, мы не исключаем роль неблагоприятного маркера C1298C полиморфизма rs1801131 в гене MTHFR в развитии ТГВНК.

При статистической обработке, несмотря на незначимые различия, выявлено уменьшение частоты благоприятного аллеля А (68.6% против 72.3%, соответственно) и увеличение частоты мутантного маркера С (31.4% против 27.7%, соответственно) в группе больных. Результаты показывают, что при обнаружении этих аллелей не определяется риск развития ИИ ($\chi^2=0.4$; OR=1.2; 95% CI:0.66- 2.16; $p=0.5$).

Частоты А/А, А/С, С/С генотипов у больных ИИ и группой контроля составили: 48.6%, 40.0% и 11.4% против 52.4%, 39.8% и 7.8%, соответственно. Изучение ассоциативной связи между полиморфизмом А1298С в гене MTHFR в этой группе больных показал, что статистическое различие при выявлении дикого генотипа А/А оказалось незначимым (при $\chi^2=0.1$; OR=0.9; 95%CI:0.39-1.85; $p=0.7$) и неблагоприятных генотипов А/С и С/С было незначимым (при $\chi^2=0.004$; OR=1.0; 95%CI: 0.46-2.21; $p=0.9$ и $\chi^2=0.2$; OR=1.4; 95%CI: 0.38-4.79; $p=0.06$). Это свидетельствует о отсутствия вклада этих маркеров в развитие ИИ.

Похожая картина наблюдалась и у больных ИМ.

Заключение. Полученные в результате исследования данные показали, что обнаружение благоприятного аллеля А, мутантного аллеля С и функционально значимые связанные с ним генотипы не оказывают существенного влияния на развитие сосудистых тромбозов, приводящих к таким заболеваниям как ТГВНК, ИИ и ИМ. Тромбофилическое воздействие полиморфизма А1298С в гене MTHFR может усугубиться в сочетании с условиями наличия дополнительных факторов риска развития гипергомоцистеинемии, причиной которых могут быть нерациональное питание, применение лекарственных препаратов, вредные привычки или сопутствующие заболевания. В целях эффективной профилактики тромбогенных осложнений целесообразно рекомендовать проведение генотипирования полиморфизма rs1801131 в гене MTHFR не отдельно, а в сочетании с другими генами фолатного цикла и тромбоцитарного звена гемостаза. Такой патогенетический подход

позволит более достоверно выявить генетические предпосылки риска развития тромбогенных осложнений в группе риска населения, которые имеют близких родственников с кардиоваскулярной патологией и тромбоэмболическими осложнениями. Таким образом, комплексный подход к изучению полиморфизма генов, оказывающих влияние на состояние гемостаза послужит основой для профилактики и лечения ТЭЗ.

Литература.

1. Ashraf N, Visweshwar N, Jaglal M. et al. Evolving paradigm in thrombophilia screening. *Blood Coagul Fibrinolysis*. 2019; 30(5):249–252. doi:10.1097/MBC.
2. Bounameaux H. ISTH EDUCATIONAL COURSE. Thrombosis and hemorrhage. What are the causes? // Risk factors and pathogenesis of thrombosis. Россия, г. Санкт-Петербург. 2017.
3. Connors J M. Thrombophilia testing and venous thrombosis. *N Engl J Med*. 2017;377(12):1177–1187. 4.5.
4. Fekih-Mrissa N, Mrad M, Klai S, et al. Methylenetetrahydrofolate reductase (C677T and A1298C) polymorphisms, hyperhomocysteinemia, and ischemic stroke in Tunisian patients. *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2013;22(4):465-469. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2013.03.011
5. Ganguly P, Alam SF. Role of homocysteine in the development of cardiovascular disease. *Nutr J*.

References.

1. Ashraf N, Visweshwar N, Jaglal M. et al. Evolving paradigm in thrombophilia screening. *Blood Coagul Fibrinolysis*. 2019;30(5):249–252. Doi:10.1097/MBC.
2. Bounameaux H. ISTH EDUCATIONAL COURSE. Thrombosis and hemorrhage. What are the causes? // Risk factors and pathogenesis of thrombosis. Россия, г. Санкт-Петербург. 2017.
3. Connors J M. Thrombophilia testing and venous thrombosis. *N Engl J Med*. 2017;377(12):1177–1187. 4.5.
4. Fekih-Mrissa N, Mrad M, Klai S, et al. Methylenetetrahydrofolate reductase (C677T and A1298C) polymorphisms, hyperhomocysteinemia, and ischemic stroke in Tunisian patients. *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2013;22(4):465-469. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2013.03.011
5. Ganguly P, Alam SF. Role of homocysteine in the development of cardiovascular disease. *Nutr J*. 2015;14(1):6. doi:10.1186/1475-2891-

- 2015;14(1):6. doi:10.1186/1475-2891-14-6
6. Lupi-Herrera E., Soto ME, Lugo-Dimas ADJ et al. Полиморфизмы C677T и A1298C гена MTHFR: гомоцистеин уровни и протромботические биомаркеры при коронарной и легочной тромбоэмболической болезни. Clin. Appl. Тромб. 2018; 25 : 1076029618780344.
 7. Omran SS, Lerario MP, Gialdini G, Merkler AE, Moya A, Chen ML, Kamel H, DeSancho M, Navi BB. Clinical impact of thrombophilia screening in young adults with ischemic stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019;28:882–889.
 8. Reitsma PH. Genetics in thrombophilia. An update. Hämostaseologie. 2015;35:47–51.
 9. Suchon P, Resseguier N, Ibrahim M et al. Common Risk Factors Add to Inherited Thrombophilia to Predict Venous Thromboembolism Risk in Families. TH Open. 2019; 3(1):e28–e35. Published 2019 Jan 28.
 10. Sychev I., Degaeva T., Goncharova L. The assessment of the interactions of major candidate gene for arterial hypertension patients in republic of Mordovia// International conference, Clinical proteomics. 2017.-P. 14-6
 6. Lupi-Herrera E., Soto ME, Lugo-Dimas ADJ et al. Полиморфизмы C677T и A1298C гена MTHFR: гомоцистеин уровни и протромботические биомаркеры при коронарной и легочной тромбоэмболической болезни. Clin. Appl. Тромб. 2018; 25 : 1076029618780344.
 7. Omran SS, Lerario MP, Gialdini G, Merkler AE, Moya A, Chen ML, Kamel H, DeSancho M, Navi BB. Clinical impact of thrombophilia screening in young adults with ischemic stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019;28:882–889.
 8. Reitsma PH. Genetics in thrombophilia. An update. Hämostaseologie. 2015;35:47–51.
 9. Suchon P, Resseguier N, Ibrahim M et al. Common Risk Factors Add to Inherited Thrombophilia to Predict Venous Thromboembolism Risk in Families. TH Open. 2019; 3(1):e28–e35. Published 2019 Jan 28.
 10. Sychev I., Degaeva T., Goncharova L. The assessment of the interactions of major candidate gene for arterial hypertension patients in republic of Mordovia// International conference, Clinical proteomics. Postgenome medicine, Moscow, Russia.-2017.-P. 180.

Postgenome medicine, Moscow, Russia.-2017.-P. 180.

11. Tasdemir S, Erdem HB, Sahin I et al. Correlation with Platelet Parameters and Genetic Markers of Thrombophilia Panel (Factor II g.20210G>A, Factor V Leiden, MTHFR (C677T, A1298C), PAI1, β -Fibrinogen, Factor XIIIa (V34L), Glycoprotein IIIa (L33P)) in Ischemic Strokes // *Neuromolecular Med*, 2016, Vol. 18, No. 2, pp. 170-6.
12. Hotoleanu C. Genetic Risk Factors in Venous Thromboembolism. *Adv Exp Med Biol*. 2017; 906:253–272. doi: 10.1007/5584, 2016, 120.
11. Tasdemir S, Erdem HB, Sahin I et al. Correlation with Platelet Parameters and Genetic Markers of Thrombophilia Panel (Factor II g.20210G>A, Factor V Leiden, MTHFR (C677T, A1298C), PAI1, β -Fibrinogen, Factor XIIIa (V34L), Glycoprotein IIIa (L33P)) in Ischemic Strokes // *Neuromolecular Med*, 2016, Vol. 18, No. 2, pp. 170-6.
12. Hotoleanu C. Genetic Risk Factors in Venous Thromboembolism. *Adv Exp Med Biol*. 2017; 906:253–272. doi: 10.1007/5584, 2016, 120.